

вірогідно, є копією портрета (нині втраченого), виконаного Антроповим на замовлення Києво-Печерської лаври в 1781 р. Слово “копія” по відношенню до портретів XVIII – початку XIX ст. зовсім не виключає художньої цінності твору. Сам Антропов, будучи синодальним художником, неодноразово виконував копії як зі своїх, так і з чужих портретів.

Незважаючи на те, що гіпотеза про авторство Антропова або його учнів була відкинута, проведене комплексне вивчення портрета КПЛ-П-230 з колекції Заповідника має позитивні результати. Він був переатрибутований як зображення Гавриїла (Петрова) і визначений як копія однойменного портрета 1774 р., виконаного О. П. Антроповим. Встановлене побутування пам'ятки в покоях настоятеля Києво-Печерської лаври з 1789 р. Портрет пройшов повну реставрацію, було відкрито авторський живопис. У зібранні портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника з'явилося єдине зображення архієпископа Гавриїла (Петрова) – видатного церковного ієрарха XVIII ст., який мав зв'язки з Києво-Печерською лаврою.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 549.
2. Шиденко В. Загадка забутих портретів // Образотворче мистецтво. – 1972 – № 2. – С. 30-31.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. XVII–XVIII ст. – К., 2005.
4. Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. – М., 1974.
5. Иванова Е. Ю. Живопись и время. – М., 2004. – С. 38.
6. Титова Н. Н. Портрет императрицы Елизаветы Петровны А. П. Антропова из собрания Тульского музея. // IX науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства” 26-28 ноября 2003, Москва. Материалы. – М., 2005. – С. 131-135.
7. Киселева А. Р. Значение микроскопических исследований для экспертизы живописи на примере двух портретов кисти А.П.Антропова. // II науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства”. 27-31 мая 1996, Москва. Материалы. – М., 1998. – С. 71-75.

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Онопрієнко Н. О.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ)

Традиція оздоблення іконостаса коштовними металами фіксується від часів виникнення вівтарної огорожі [1]. В українських храмах до середини XVIII ст. нам невідомі випадки суцільного оковування іконостаса металом. Але мідь широко використовувалась як оздоблювальний матеріал при храмовому будівництві та з кінця XVII ст. в якості основи під іконопис [2]. Можливо, успішний досвід використання металевих основ в оздобленні інтер'єрів церков та печер Києво-Печерської лаври, серед іншого, сприяв виникненню суцільнометалевих іконостасів у печерних храмах. Загалом мідь – не дуже розповсюджений матеріал для виготовлення іконостасів, але в умовах печерного клімату він виявився найбільш стійким, до того ж мідна конструкція була значно тоншою за дерев'яну, що в умовах невеликих печерних церков мало суттєве значення.

Проведена нами побіжна розвідка історії побутування металевих іконостасів виявила певну кількість таких пам'яток, але переважна їх більшість не збереглася і фіксується лише за архівними документами. Найбільша кількість цілком мідних іконостасів у практично автентичному вигляді знаходяться у печерних храмах Києво-Печерської лаври, де в період з 60-х рр. XVIII до першої половини XIX ст. було встановлено 6 мідних золочених іконостасів, 5 з яких збереглися до нашого часу.

До вивчення їх історії створення та побутування звертались дослідники Заповідника В. А. Шиденко [3, 124-137], Я. В. Литвиненко [4, 313-337], О. О. Рижова [5, 132-133]. Ми ма-

ли унікальну нагоду дослідити один металевий іконостас не тільки візуально, але і з точки зору його конструктивних та технологічних особливостей. Мідний позолочений іконостас, який став об'єктом нашої уваги, знаходиться в печерній церкві Різдва Христового у Дальніх печерах КПЛ, датується 1802 р.

Вивчення стало можливим завдяки проведенню у 2013–2014 рр. реставрації, необхідність якої була обумовлена аварійним станом пам'ятки, зокрема внаслідок просідання стелі печери [6, 340]. Для усунення даної проблеми було вжито комплекс заходів, в числі яких – тимчасовий демонтаж іконостаса. Під час детального огляду пам'ятки виявлено вкрай незадовільний стан металевих конструкцій та аварійний стан ікон.

Комплексна реставрація пам'ятки, включно з демонтуванням та монтуванням конструкції, здійснена співробітниками відділу Наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток НКПЗКЗ під керівництвом С. В. Гаги-Шереметьєвої. Процес реставрації іконостаса висвітлено у звіті та доповідях на конференціях (Іл. 1.).

Іл. 1. Іконостас церкви Різдва Христового.
Після реставрації

Іконостас церкви Різдва Христова розміром 257×337 см прямокутної форми з пологим аркоподібним завершенням, площа його стіни має плавний хвилеподібний вигин по горизонталі (загальний опис пам'ятки наведено у роботі В. Шиденка [3, 132-134]). За архітектурним членуванням іконостас має рамкову конструкцію і метричну структуру [7, 330; 8, 633], з декоративним наповненням ордерними елементами та бароково-рокайльним декором. Художня виразність досягається поєднанням гладких золочених і сріблених площин та завдяки використанню об'ємного ажурного карбування. Попри цілісний вигляд, іконостас є наборною конструкцією, що складається з трьох горизонтальних рядів ікон, Царських і Дияконських врат, металевих

конструктивних та оздоблювальних елементів. Основою іконостаса є металевий каркас, прихований з лицьового боку накладними мідними елементами, зі зворотного – пофарбований.

Перший та другий ряди ікон візуально складають один ярус завдяки загальній системі пілястр, симетричному розміщенню ікон місцевого і цокольного рядів та вміщенням у цей ярус Царським і Дияконським вратам. Другий ярус складається з трьох ікон складної форми, розділених вузькими пілястрами.

Всі 14 ікон іконостаса написані олійними фарбами на мідних дошках різної форми та розмірів. Нижній (цокольний) ряд включає 3 ікони: “Радуйся, зvezдо, давающая сонце”, “Свет во тьме бог сия и тьма его необьятъ”, “Радуйся, зvezдо Иакова, Ва(р)лаамом пророкованная”. Місцевий ряд складається з 4 ікон: “Св. Архимандрит Стефан” (дияконські врата), “Богородиця з немовлям”, “Христос Вседержитель”, “Різдво Христове” та 4 медальйони Царських врат, на яких зображені святі євангелісти Матфей, Лука, Іоанн, Марк. Верхній ярус є зведеним пророчим та апостольським і вміщує 3 ікони: “Лик святих апостолів”, “Трійця Новозавітна” та “Лик святих пророків”. На двох іконах наявні написи з датуванням.

Площина стіни іконостаса по вертикалі розмежовується шістьма прямокутними золоченими пілястрами з посрібленими капітелями коринфського ордеру у першому ярусі і двома, меншого розміру без капітелей – у другому. Гладкі поверхні пілястр орнаментовані площинним рокайльним декором. Елементи, які імітують колони, візуально розділяють ікони та підтримують карниз, функціонально ж – приховують несучі стійки каркасу.

Горизонтальний розподіл іконостасної стіни підкреслено низкою гладких профільованих карнизів, що розміщені над всіма іконами місцевого ряду і Царськими вратами та складаються у пряму горизонтальну балку, що відокремлює верхній ярус ікон. Ікони нижнього ряду мають накладні цоколи і гладкі опуклі за профілем накладки над верхнім краєм живопису. Основне декоративне вбрання наповнює перший ярус: Царські врата, капітелі пілястр, об'ємні ажурні завершення обрамлень ікон і врат у вигляді стилізованої трилопатевої арки з рослинно-

рокайльним візерунком. Декор другого ярусу представлений обрамленням верхніх та бічних країв ікон гладкими карнизами з накладними посрібленими квітками в центрі кожного.

Не зважаючи на необхідність мистецтвознавчого дослідження художніх об'єктів, значний пласт інформації про матеріальну складову іконостаса часто залишається поза увагою, що пояснюється об'єктивною неможливістю вивчити технологічні нюанси без проведення демонтажу пам'яток (більшість з яких до того ж перебувають у діючих храмах). На даний момент нами не виявлено робіт, присвячених вивченню матеріальних складових саме металевих іконостасів.

Технологічні особливості (Опис конструктивних та технологічних особливостей виготовлення іконостаса складено фахівцями відділу: реставраторами творів з металу вищої та I категорії Марченко А. І., Поповичем А. І., Ралемським В. Ю., Онопрієнко Н. О. Дослідження ікон проведено реставратором олійного живопису I кат. Марченко Г. А.).

З архівних джерел відомо, що для виготовлення іконостаса церкви Різдва Христового використано 12 пудів (бл. 196 кг) лаврської міді: “Хотя и взято мною из Лавры листовой меди семь пудов. Но на izdelku к оному иконостасу карнизов и слупиков, еще нужно слитков меди весом в пять пудов” [9]. Мідний іконостас складається з ікон і накладних металевих елементів (близько 115 од.), які кріпляться до каркасу з чорного металу за допомогою гвинтових з'єднань (близько 130 од.).

Залізний каркас виготовлений шляхом з'єднання кованих смуг різної товщини під прямим кутом за допомогою залізних клепок. Основні підтримуючі елементи каркасу замуровані в стіну. До поверхні каркасу прикріплені залізні листи, до яких кріпились ікони і декоративні елементи. Деталі кріплення виготовлені шляхом лиття з наступним проковуванням та нарізанням дюймового різьблення. Стан збереженості каркасу та значна кількість “зайвих” отворів може свідчити про його попереднє використання.

Основні складові елементи металевго вбрання іконостаса можна розділити на групи за технологіями виготовлення: гладкі посріблені пластини тла; гладкі золочені складно профільовані елементи, які слугують карнизами, базами та використані в обрамленні ікон; прямокутні гладкі пілястри різного розміру; литі посріблені капітелі пілястр; ажурні Царські врата та декоративні завершення ікон та воріт, виконані в техніці просічного карбування. Також відмітимо значну кількість допоміжних внутрішніх конструктивних деталей. Металеві елементи виготовлені з використанням таких технік, як кування, згинання, паяння, площинне та об'ємне карбування, лиття, з наступним шліфуванням, просіканням, поліруванням та амальгамним золоченням та срібленням поверхонь.

На внутрішніх поверхнях окремих елементів виявлено технологічні написи топографічного характеру, нанесені шляхом подряпування.

Зважаючи на високу якість виконання деталей (бездоганно гладкі площини, акуратні симетричні форми, майстерно виконане складне карбування), зауважимо, що виготовлення конструкцій такої складності потребує вправного володіння технікою роботи з металом та може бути здійсненим лише в умовах обладнаної майстерні. Виготовляли мідне вбрання іконостаса майстри срібної справи, що підтверджується численними згадками в архівних джерелах.

Вважаємо за необхідне зазначити, що вага отриманої на виготовлення іконостаса міді (12 пудів) менша, ніж його реальна вага (за спостереженнями виконавців реставрації фактична сумарна вага іконостаса складає більше 200 кг). На нашу думку, це може бути свідченням перенесення частини елементів з попереднього іконостаса. Наприклад, на основі архівних даних, наведених у роботі Я. Литвиненка [4, 321], порівняльного стилістичного аналізу та особливостей техніки карбування Царських воріт, ми припускаємо, що вони можуть мати більш раннє походження. Викликає подив також той факт, що в архівній справі про виготовлення іконостаса не згадані виконавці живопису, що не характерно для таких документів.

Проведення реставрації та дослідження ікон дозволило виявити деякі технологічні особливості їх створення.

Всі ікони іконостаса церкви Різдва Христового написані на мідних пластинах олійними фарбами. Основи ікон, складних форм, виготовлені з мідних листів, з'єднаних “в замок”, окрім цільних основ медальйонів Царських врат. Ікони місцевого ряду мають зі звороту ковани каркаси, закріплені до основ гвинтовими з'єднаннями, ікони верхнього ряду – накладні планки у верхніх частинах.

На іконах *цокольного ряду* ґрунт та живописний шар не доходять до краю основи, живопис дещо спрощений, написи та живопис поновлювались.

Ікони *місцевого ряду* мають декілька фарбових шарів та неодноразово переписувались. Під час реставрації з ікон знято шар пізнього запису, відкрита колористична гама виявилась світлішою та холоднішою. В процесі реставрації після видалення шару запису та спираючись на результати досліджень, виявлено ще один нижній шар живопису, видимий у втратах. Композиція ікон “Богородиця”, “Вседержитель” дещо змінена – проглядають крупніші контури одяжі по краях під планками наявний інший живопис. Композиція ікони “Різдво Христове” наче стиснута накладною рамою – постаті волхвів заходять під накладки, з правого боку виявлено зображення корови та віслюка, що були частково закриті рамою.

На двох іконах досліджені *написи з датуванням*.

В нижній частині ікони “Богородиця з немовлям” на фоні праворуч від мафорія Богородиці розміщено напис чорною фарбою “1802 декаб.” За результатами проведеного мікроскопічного дослідження встановлено, що вказаний напис відноситься до шару живопису, відкритого від записів під час реставрації. Нижче відкритого шару знаходиться шар живопису іншого кольору, що відноситься до більш раннього часу.

Напис з датуванням на іконі “Різдво Христове” розташований у правій нижній частині ікони на поземі під ногами Св. Марії. Церковнослов’янські літери **АѠВ** під титлом (1802) написані чорною фарбою та знаходяться у шарі часткових прописок, що не доходять до країв ікони. Під шаром, в якому розташований напис, спостерігається більш ранній живопис, початкова композиція якого займала усе поле ікони до країв.

Ікони *верхнього ярусу* мають гірший стан збереження. Неодноразово перемальовувались, про що свідчать кількість фарбових шарів у досліджених пробах.

На іконі “Лик св. апостолів” в процесі реставрації при видаленні грубих записів відкрито два лики нижнього живописного шару – вищі за існуючі. Дослідження ікони у інфрачервоних променях виявило наявність нижнього шару живопису з дещо зміщеною композицією та крупнішими фігурами. За візуальним аналізом спостерігається інша манера виконання ликів та більш стримана колористична гама нижнього первісного шару живопису, який стилістично наближений до пам’яток лаврського малярства другої половини XVIII ст.

На іконі “Лици св. пророків” ІЧ-дослідження, проведене після зняття запису з тла, також дозволило частково побачити нижній шар живопису зі зміненою композицією.

Із загального комплексу вирізняються ікони цокольного ряду, що мають відмінний від інших ікон іконостаса склад ґрунту та спрощений рівень виконання живопису. Також окрему групу складають 4 медальйони, які відрізняються технологією підготовки основи, складом ґрунту та імовірно створювались одночасно з виконанням Царських врат.

Всі ікони іконостаса мають багатошарову структуру та численні записи, часткові та суцільні, які відображають довгу історію поновлень живопису, що характерно для багатьох лаврських печерних ікон на металі.

В результаті проведеної у 2014 р. реставрації розкрито від пізніх записів та виявлено іконопис початку XIX ст. Наявність написів з датами на двох іконах місцевого ряду дозволяє датувати цей живописний ансамбль 1802 р. – роком створення металевго іконостаса. Але за результатами проведених досліджень ми припускаємо, що ікони місцевого та верхнього рядів іконостаса більш ранні, ніж загальне датування іконостаса. Ймовірно, ці ікони походять з попереднього іконостаса цієї церкви – другої половини – кінця XVIII ст. та були переписані без зміни сюжетів при створенні нового металевго оздоблення іконостаса.

На основі ікони “Лици св. пророків” в місці втрати живопису було виявлено *клеймо* в круглому щитку у вигляді рельєфної монограми, яку нам поки не вдалося розшифрувати (імовірно літери М та А, сплетені у вензель) (Іл. 2). Аналог нами поки не знайдено, але вважаємо дане клеймо позначкою майстра, який виготовляв мідні листи. На підставі проведеного аналізу опублікованих маркувань мідних виробів, ми з великою долею вірогідності відносимо виявлене клеймо до європейського виробництва. Подібна конфігурація літер монограм у круглих щитках найчастіше зустрічається на європейських виробках XVII–XVIII ст.

Дана знахідка спонукала нас провести розвідку щодо походження мідних основ ікон та матеріалу для виготовлення іконостаса в цілому. Аналіз історичних відомостей щодо історії технологій виробництва листової міді дозволяє зробити наступні висновки. В країнах Європи

мідні дошки виготовлялись з XVI ст. методами кування, а у XVII ст. – з впровадженням плющення із наступним прокатуванням (через роли на водній тязі). Російські уральські заводи випускали червону мідь у вигляді злитків (т.зв. “штиків”), дощок та тонких листів. Листи виготовляли методом плющення з середини XVIII ст. [10, 105].

Зважаючи на кількість у Києво-Печерській лаврі мідних печерних іконостасів, відомості про широке використання міді у храмовому оздобленні та монастирському будівництві, ймовірно, монастир мав у своєму розпорядженні достатню кількість міді як у листах (дощках) так і у злитках. Поки нам не вдалося встановити джерела надходження металу в Лавру, але проведені історичні розвідки дозволяють припустити, що принаймні мідні листи для написання ікон верхнього та місцевого рядів іконостаса мають європейське походження та датування не пізніше кінця XVIII ст. Вірогідно мідь, з якої створено “тіло” іконостаса, має інше та більш пізнє походження.

Іконостас, створений у 1802 р., можна вважати твором мистецтва перехідного періоду: при бароково-рокайльному декорі його архітектурна основа витримана в принципах класицизму. Іконопис виконаний в традиціях лаврської іконописної школи – має яскравий насичений колорит з вкрапленням золотих акцентів, живоподібний характер ліків. Іконопис заповнює більшу частину іконостасної стіни, металевий декор, попри його виразність, виконує функцію обрамлення ікон та архітектурного розподілу іконостаса.

За результатами досліджень можемо стверджувати, що дати на іконах, підтверджені архівними даними про створення іконостаса у 1801–1802 рр. [3, 133; 4, 320], безсумнівно свідчать про час створення основного масиву тіла іконостаса та пов'язані з майже повним перемальовуванням ікон верхнього та місцевого рядів. Окремі ікони та, можливо, Царські врата, скоріш за все, перенесені з попереднього іконостаса.

Незважаючи на різний час створення окремих елементів та іконописного наповнення, ця пам'ятка набула художньої виразності після створення металевого вбрання та стала цілісним ансамблем на поч. XIX ст. Іконостас, майстерно вписаний в невеликий простір печерного храму, являє собою яскравий витвір українського сакрального мистецтва. Урочистий, виконаний на високому художньому та технічному рівні, він зачаровує мистецьким виконанням кожного окремого елемента та загальним піднесеним настроєм. Мідний золочений іконостас повною мірою втілює ідею про дорогоцінну вітарну огорожу, як у символічному, так і в матеріальному змісті, заповнивши “недостаток благолепія” в храмі Різдва Христового, на яке у 1801 р. зауважував митрополит Гавриїл [3, 133].

Висловлюємо подяку завідувачу сектору побудови експозицій НКПІКЗ Я. В. Литвиненку за всебічну підтримку у роботі.

Примітки

1. *Стерлигова И. А.* Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов 11–13 в.: [По данным письмен. источников] // Иконостас. Происхождение – развитие – символика / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 360-381.
2. *Марченко А. А., Оноприенко Н. А.* Исследование ряда медных основ икон Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVII и XVIII научных конференций (23 ноября-25 ноября 2011 г., 21 ноября-23 ноября 2012 г., Москва). – М.: Объединение Магнум Арс, 2015. – С. 13-18.
3. *Шиденко В. А.* Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 23, спецвипуск 9: Дослідження монастирських печерних комплексів. – К.: Фенікс, 2009. – С. 124-137.
4. *Литвиненко Я. В.* Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер. Датування, атрибуція, втрати, поновлення // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. – К.: ДП “НВЦ Пріоритети”, 2012. – С. 306-337.

Іл. 2. Клеймо на мідній основі ікони “Лици св. Пророків” (промальовування)

5. Рыжова О. О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2013. – Вып. 1 (10). – С. 110-135.
6. Черевко І. А., Куциба В. О. Печерні комплекси Києво-Печерської лаври: моніторинг технічного стану та проблеми збереження // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 27, спецвипуск 10. – С. 338-361.
7. Красовский М. Курс истории русской архитектуры. – Пг., 1916. – Ч. 1: Деревянное зодчество.
8. Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. – С. 621-650.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1112.
10. Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII в. на Урале // Известия государственной академии истории материальной культуры имени Н. Я. Марра. – Вып. 134. – Л. : ГАИМК, 1935. – 324 с.

Пузиркова А. А.

Молодший науковий співробітник
Музей видатних діячів української культури

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ МОЖЛИВОЇ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Загальна кількість об'єктів сакрального призначення, що мають приналежність до Римсько-Католицької Церкви в Україні та перебувають у статусі пам'яток національного або місцевого значення, становить на сьогодні понад 100 костелів та каплиць. Католицька спадщина складає значну частину культурної спадщини країни та водночас є дуже тендітною. Адже більша частина споруд сакрального призначення вже частково перебудована, перебуває в аварійному стані, або в руїнах, що загрожує як і остаточним руйнуванням, так і повною втраченою ідентичності після проведення необхідних реставраційних робіт.

Відповідно до свого територіального розподілу, РКЦ в Україні на сьогоднішній день налічує сім дієцезій (єпархій) – Луцьку, Львівську, Мукачівську, Кам'янець-Подільську, Київсько-Житомирську, Одесько-Симферопольську та Харківсько-Запорізьку дієцезії.

Луцька дієцезія є однією з найменших, проте налічує понад 10 пам'яток архітектури. Серед них можна виділити кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Луцьку (1787), костели Свв. Іоакима та Анни у Володимирі-Волинському (1752), Св. Іоанна Хрестителя в Дубровиці (1832), Благовіщення в Клевані (1747), Пресвятої Трійці в Любомлі (1731), Пресвятої Трійці в Олиці (1640), Св. Антонія у Корці (1746). Можна також згадати костел Свв. Станіслава та Анни в Луківі, що перебуває в руїнах. У дієцезії переважають барокові споруди.

Поряд із загальновідомими історичними спорудами Львова, серед архітектурних пам'яток Львівської архидієцезії можна виділити костели Св. Станіслава в Буську (1849), Успіння Пресвятої Діви Марії в Бучачі (1763), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви у Гвіздці, Успіння Пресвятої Діви в Золочеві (1878), неоготичний костел Успіння Пресвятої Діви в Кам'янці-Бузькій (1914), Різдва Пресвятої Діви Марії в Комарному (1774). Загалом дієцезія налічує понад 300 костелів та каплиць, близько 50-ти з них є пам'ятками історії та культури.

Кам'янець-Подільська дієцезія – історично одна з найбільших за кількістю католицьких парафій в Україні. Серед понад 100 загальної кількості костелів та каплиць більше 30-ти є пам'ятками національного та місцевого рівня. Цікавими є зокрема костел Св. Войтеха в Гвардійському (1791), Непорочного Зачаття в Городівці (1747), знаний кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Кам'янці-Подільському (1757), Успіння Пресвятої Діви в Летичеві (1774), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви в Мурафі (1791), Св. Андрія Боболя в Печері (1870, потребує реставрації), Св. Йосифа в Чечельнику (1823, у процесі реставрації).

Київсько-Житомирська дієцезія представлена понад 20-ма об'єктами культурної спадщини з понад 90 костелів та каплиць. В архітектурі культових католицьких споруд дієцезії присутні барокові, неоготичні і виразні класичні зразки. Останні збережені лише в ній. Серед

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневич: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016